

МАЛЬФОРМАЦИЯ АРНОЛЬДА-КИАРИ В СТРУКТУРЕ СПИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

¹Эргашева Н.Н., ²Ахмедиев М.М., ³Зохидова Х.Р.

^{1,2,3}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский научный центр
нейрохирургии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184541>

Мальформации Арнольда-Киари (МАК) - являются врожденными, а иногда приобретенными аномалиями ромбовидного мозга, которые характеризуются каудальным смещением части мозжечка ниже уровня большого затылочного отверстия (БЗО), что часто сопровождается каудальным смещением продолговатого мозга и/или четвертого желудочка, гидроцефалией, сирингомиелией, аномалиями среднего мозга и мозжечка, деформациями продолговатого мозга и миелодисплазиями.

В настоящее время выделяют 4 типа МАК, основанные на нейровизуальных параметрах. Тип 1 является врожденной деформацией заднего мозга с опущением миндалин мозжечка при нормальном расположении IV желудочка, иногда в сочетании с уменьшением его размеров или деформацией. Тип 2 характеризуется врожденной патологией заднего мозга, которая практически постоянно сочетается с менингоцеле или менингомиелоцеле. При этой патологии происходит эктопия червя мозжечка, IV желудочка, ствола мозга, в более тяжелых случаях может сопровождаться и другими церебральными аномалиями и спинальным дизрафизмом.

Аномалии 3 и 4 типа встречаются редко, характеризуются выраженными клиническими проявлениями. При МАК 3 типа определяется мозжечковое грыжеобразование с шейным энцефалоцеле. МАК 4 типа характеризуется тяжелой церебеллярной агенезией и/или гипоплазией моста и спинного мозга. Среди перечисленных вариантов чаще встречаются I и II. Патология встречается у детей всех возрастных групп. Характер и выраженность клинко-неврологических нарушений крово- и ликворциркуляции в виде вегетососудистых, гипертензионно-гидроцефальных, мозжечковых, пирамидных, бульбарных, спинальных синдромов зависят от смещения мозговых структур по позвоночному каналу в каудальном направлении; степени фиксации спинного мозга и характера сопутствующей спинальной патологии [3]. В диагностике используется нейросонография, МСКТ и МРТ исследований. Наиболее информативным методом диагностики является МРТ головного и спинного мозга с определением взаимоотношений костных и мозговых структур на уровне краниовертебрального перехода. Специальные нейрофизиологические исследования позволяют оценить динамику и характер поражения мозга на этапах лечения[2].

Цель исследования – определить клинко-неврологические и структурно-функциональные нарушения при Мальформации Арнольда-Киари со спинальной патологией у детей.

Материал и методы исследования. Проведено комплексное клинко-неврологическое и инструментальное обследование 26 детей в возрасте от 1 месяца до 12 лет с МАК в детском отделении научного центра нейрохирургии МЗ РУз в 2022- 2024 годы. Нейросонография, МСКТ, МРТ исследования головного и спинного мозга проведены всем детям. Определение акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) и стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) проведены с использованием компьютерной системы с программным обеспечением Нейротех (Россия) у 12 больных. Для

АСВП стимуляции использованы звуковые щелчки длительностью 0,1 мс, подавляемые моно- или биурально с уровнем до 100 дБ с эпохой накопления до 2000 импульсов. Определены основные характеристики амплитуды пиков P1, P3, P5 и межпиковые интервальные параметры. Для стимуляционной ЭНМГ применяли поверхностный биполярный стимуляционный электрод силой тока 10-20 мА частотой 1Гц. Анализировали амплитуду мышечного ответа, скорость проведения по эфферентным волокнам и наличие патологических волн по добавочным нервам.

Результаты и их обсуждения. Из наблюдавшихся 85 больных с различными нозологическими формами спинальной патологии врожденного характера 26 (30,6%) составили дети с МАК. Диагностика основывалась, на данных клинического осмотра и комплекса взаимодополняющих методов (УЗИ, КТ, МРТ) исследований. Число выявляемых случаев имело тенденцию к увеличению, обусловлено широким применением специальных методов исследования.

Нейросонографии визуализирует различные изменения в структурах головного мозга (гидроцефалия, гипоплазия мозолистого тела, мозжечка) и спинного мозга (сирингомиелии, дипломиелии, диастематомиелии, а также образований входящих в состав спинномозговой грыжи). Наиболее достоверными методами диагностики являются МСКТ и МРТ, позволяющие различать анатомические варианты аномалии и характер сопутствующей остеоневральной патологии. МСКТ обеспечивает достоверную информацию о состоянии позвоночника, пороках развития связочного аппарата, межпозвонковых дисков; позволяет выявить аномальные костные, хрящевые, фиброзные и мягкотканые образования. Для оценки анатомической структуры спинного мозга основное значение имеют данные МРТ. Диагностическая точность, специфичность и чувствительность возрастают при сочетанном использовании КТ и МРТ. По данным этих исследований, у 5 (19.2%) больных выявлена МАК I типа, у 21(80.8%) - II.

Дифференцированный диагноз МАК I и II типа основывается на данных МРТ. Для МАК I типа характерны опущение миндалин мозжечка ниже плоскости входа в большое затылочное отверстие в сагиттальной и коронарной проекциях; частое их разновеликое стояние в коронарной проекции; уменьшение или отсутствие большой затылочной цистерны; уменьшение вертикального и горизонтального размеров задней черепной ямки, как важный фактор нарушения ликвороциркуляции различной степени. При МАК II типа более выражены опущение миндалин мозжечка, каудальная дислокация структур задней черепной ямки; расположение IV желудочка значительно ниже или полностью в спинномозговом канале; каудальные черепно-мозговые нервы имеют восходящее направление, обуславливающее их нарастающую тракцию из-за диспропорции роста позвоночника и спинного мозга с возрастом ребенка.

В основном диагностированы I и II типы МК: у 5 - I тип, у 21 - II. Наши данные коррелируют с литературными о редкости III и IV типов поражения. МК I и II типа в наших наблюдениях сочеталась с кистозной формой СМГ типа менингорадикулоцеле у 13 (50%) и менингомиелорадикулоцеле - у 13(50%) больных; шейно – грудной локализации - у 1 (3,8%), грудной - у 1 (3,8%), поясничной - у 8(30,8%), пояснично-крестцовой - у 12 (46,2%) и крестцовой локализации - у 4(15,4%) больных. При указанных морфологических формах выявлены также сочетанные аномалии спинного мозга: липома - у 2 (7.7%), сирингомиелия - у 13 (50%), тетринг синдром – у 26 (100%) детей. Высокая частота тетринг синдрома по видимому связаны тракцией корешков шейных сегментов имеющее косо-восходящее направление вследствие диспропорции остео-неврального развития и

ростом позвоночника, так как каудальные отделы спинного мозга и его оболочки, формирующие менингомиелоцеле бывает фиксированы и сращены с окружающими мезодермальными образованиями на уровне грыжи.

Широкое использование МСКТ исследований позволила у 22 (85%) больных выявить разнообразные костные патологии со стороны краниовертебрального перехода и позвоночника. Вертебральные нарушения были представлены: нарушением слияние позвонков у 7(27%); нарушением формирования позвонков 2(7,7%); аномалией развития пояснично-крестцового отдела позвоночника у 6(23%); аномалией развития копчика у 1(3.8%) ребенка. Одновременное сочетание нескольких аномалий отмечено у 2(7.7%) больных. Кроме вертебро-спинальных аномалий в 4(15.4%) наблюдениях диагностированы сочетанные пороки развития других органов и систем. При МК кожные дисрафические проявления (гипертихоз, невус, гемангиома) выявлены в 3 (11,5%) случаях (табл. 1).

Табл.1

Характеристика МАК в сочетании с пороками развития спинного мозга, позвоночника, внутренних органов и систем. (n=26)

Аномалии развития	Число наблюдений	(%)
Спинномозговая грыжа менингоградикулоцеле миеломенингоградикулоцеле	26	100%
Гидроцефалия	19	73,1%
Скрытый спинальный дисрафизм: сирингомиелия	13	50%
тетринг - синдром	26	100%
дермоидная киста	1	3.8%
Вертебральные аномалии: сколиоз	4	15,4%
отсутствие остистых отростков;	2	7.7%
отсутствие слияния тела, дужки;	7	27%
Аномалии развития пояснично-крестцового отдела позвоночника: частичная симметричная и асимметричная агенезия крестца	4	15.4
незаращение крестцовых позвонков.	2	7.8%
Аномалии развития копчика:		

гипоплазия копчика	1	3.8%
Деформации суставов:		
вывих тазобедренного сустава	2	7.8%
деформация стоп (косолапость)	6	23%
Трофические нарушения нижних конечностей (укорочение, гипотрофия)	9	34.6%
Кожные дизрафические проявления	3	11,5
Аномалии внутренних органов	4	26%
Всего признаков дизрафии	128	
	129	

Наши наблюдения коррелируют с литературными данными в том, что полиморфность клинических признаков МАК протекают с гипертензионно-гидроцефальными и бульбарными синдромами в сочетании с клиническими проявлениями спинального дизрафизма в пояснично-крестцовой области. Неврологические проявления МАК I типа манифестируют в виде мочежково - бульбарного, ликворо-гипертензионного, сирингомиелического и поражением черепных нервов чаще у детей более старшего возраста. Отчетливые клиничко-неврологические признаки МК II типа были заметны у 8 (30,8%) новорожденных и детей грудного возраста. Нередко обуславливало неотложное состояние в виде цианоза, апное, стридора, дисфагии с нарушениями ритма и частоты дыхания, сердечных сокращений, усиливающихся при

кормлении ребенка. В двигательной сфере нарушения характеризовались гипотонией с умеренными спастическими явлениями верхних конечностей у 6(23%) в отдельных случаях с охватом и нижних конечностей - у 2 (7.7%)больных. 12 (46.2%) детей отставали в физическом и психомоторном развитии с превалированием трудности удержания головы и малоподвижностью ребенка. У 3 больных выявлены поражения IX, X черепных нервов с изменением голоса в виде ларингеального стридора. Пирамидные нарушения проявлялись спастическим гемипарезом без нарушения чувствительности в двух (7.7%), тетрапарезом - в одном случае. Отдельные признаки поражения стволовых структур (мозжечок, 4 желудочек, шпора продолговатого мозга) сочетались с медленно прогрессирующим гидроцефально-гипертензионным синдромом и соответствующими клиническими проявлениями. Почти у всех больных отмечены признаки спинального дизрафического статуса в отдельности или в различном сочетании и выраженные двигательные, чувствительные и ортопедические проявления. При МАК II типа у 18 (85.7%) больных были заметны выраженные явления гидроцефалии; у 3 (14.3%) признаки ликворогипертензионного синдрома проявлялись головной болью, усиливающейся при кашле и резких движениях, с соответствующими изменениями диска зрительного нерва. Стволовые нарушения и расстройства функций черепно мозговых нервов проявлялись снижением слуха, дисфагией с назальной регургитацией, цианозом во время кормления, изменениями частоты и ритма сердечных и дыхательных движений. В числе мозжечковых расстройств - нистагм, гипотония, слабость, атаксия. Симптомы, связанные с синингомиелическими кистами, проявлялись онемением, расстройством чувствительности, обычно по диссоциированному ти-+пу; нейроартропатией, нарушением функций тазовых органов, отсутствием брюшных рефлексов, мышечной гипотрофией.

Выявленные МРТ исследованиями нарушения и структурные изменения со стороны спинного мозга (синингомиелия у 13, тетринг - синдром - у 26 коррелируют с клинико-неврологическими проявлениями (можечково-бульбарного, ликворогипертензионного и поражением черепно-мозговых нервов, с признаками спинальных поражений) свидетельствующими о разной степени вовлеченности структур головного и спинного мозга; с данными АСВП при стимулирующей электронейромиографии в виде выраженных нарушений проводимости на уровне воролиева моста и верхнего оливарного комплекса, а также расстройств в мезенхимальных структурах, обусловленных гидроцефальным синдромом и вторичными ишемико-гипоксическими изменениями стволовых структур.

Результаты лечения, динамика неврологических нарушений и резидуальных последствий зависят от исходного состояния анатомо-структурных изменений. Оперативное лечение проведено 26(100%) детям (МАК I у - 5; МАК II – 21). В послеоперационном периоде лечение состояло в повторных курсах медикаментозной коррекции имеющихся нарушений с применением дегидратационных, ноотропных, нейростимуляторных препаратов и физиотерапевтических методов. В динамике регресс неврологических проявлений отмечен у 20 (77%) больных, у 5(19.2%)– без динамики; у одного неврологические нарушения усугубились.

В заключение следует отметить, что в наших наблюдениях преобладание МК II типа обусловлено большим количеством больных с СМГ, как правило, сочетающейся с данной аномалией. В клинической картине манифестируют отдельные признаки поражения стволовых структур, сочетающиеся с медленно прогрессирующим гидроцефально-гипертензионным синдромом, поражениями отдельных пар черепно-

мозговых нервов и спинального дизрафического статуса различного сочетания и выраженности. Характерно высокое сочетание структурных аномалий позвоночника и спинного мозга, в диагностике которых основными являются МСКТ и МРТ. Результаты лечения и динамика неврологических расстройств зависят от вида, тяжести исходного поражения, характера сопутствующей остевебральной аномалии.

Выводы

Среди детей со спинальной патологией МАК составляет 30,6% с преобладанием I и II типа с соответствующими клиническими проявлениями в виде поражения стволовых структур и гидроцефального синдрома.

Диагностика МАК II типа основывается на данных клинического осмотра и комплекса взаимодополняющих методов (МРТ, УЗИ, МСКТ) исследований, позволяющих более достоверно верифицировать костных и структурных изменений со стороны головного и спинного мозга.

При МАК наблюдается многочисленные вариации спинального дизрафизма среди которых преобладает тетринг синдром и остео-вертебральные аномалии.

При МАК грыжевое выпячивание и дефекты в позвоночнике преимущественно наблюдается в поясничном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника, однако клинические проявления складываются из признаков спинальных поражений, нередко и отдельных пар черепно-мозговых нервов.

Проведение больным перенесшие операции по поводу МАК поддерживающей курсов медикаментозного и физиотерапевтического лечение способствуют улучшению результатов комплексной терапии.

В статье приведены данные о клинических проявлениях и результатах вспомогательных исследований у 26 детей с МАК, среди которых преобладал II тип патологии. Определен характер течения и структурно-функциональных нарушений со стороны головного и спинного мозга. Отмечен высокая частота встречаемости спинального дизрафизма среди которых преобладали варианты синдрома фиксации спинного мозга и остео-вертебральные аномалии. Подчеркивается необходимость проведения ранних комплексных мероприятий направленные на профилактики появления и прогрессирования резидуальных явлений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Воронов В.Г. Мидленко М.А. Себелев К.И. Потемкина Е.Г. Иванов А.А. Пороки кранио - вертебральной области – СПб. Изд. Центр УлГУ. – 2008. Ульяновск С.35
2. Исмаилова Р.О., Ахмедиев М.М., Эргашева Н.Н., Ахмедиев Т.М., Оценка функционального состояния ствола мозга при аномалиях Киари у детей. *Neurologia* 2014, 4(60). С.32-34
3. Представленность дизрафических признаков в семьях больных наследственными формами сирингомиелии и аномалии Киари. //Актуальные вопросы неврологии и реабилитологии; Тез. докладов научно-практич. конференции. Казань, 2001. - С.32-34.
4. Syring size and duration of symptoms predict the pace of progressive myelopathy: retrospective analysis of 103 unoperated cases with craniocervical junction malformation and syringomyelia. //Clin. Neurol, and Neurosurg. - 2002. - V.104. -№2. - P.90-97.1